

G'AFUR G'ULOMNING "YODGOR" QISSASIDA "GENDER TENGLIK" MASALASI

Salomat Hamidova

Toshkent davlat yuridik universiteti 2-bosqich talabasi

salomathamidova808@gmail.com

Ayolni e'zozlash, unga ehtirom ko'rsatish o'zbek xalqiga xos oliyjanob xususiyatlardan biridir. Azal-azaldan xotin-qizlarimizga ertangi kun davomchilari bo'lmish kelajak avlodlar ham jisman, ham ma'nan kamolga yetkazuvchi ulug' zot sifatida e'zozlanib kelingan. Shu ma'noda O'zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini va mavqeyini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik tarixiy ishlar, O'zbekistonda gender tengligini ta'minlashning dolzarb masalalari joriy holat, vazifalar va istiqbol harakatlari amalga oshirilmoqda. Ammo, yaqin o'tmish tariximizda ayollarga munosabat ayanchli, ularning jamiyat ishlarida ishtirok etishiga yo'l qo'yilmagan, xotin-qizlarning ta'lim olishi qo'llab-quvvatlanmagan. Ayollarning millat ertasi sifatida o'qimishli bo'lishi orzuqilingan. Bu haqiqat yozuvchilarimizning asarlarida bir qadar o'z aksini topgan. Buni akademik shoir G'afur G'ulom ijodida ham kuzatish mumkin. Xususan, gender tengligining buzilishiga olib kelayotgan erta turmush va erta nikoh masalasida "Yodgor" qissasida alohida ahamiyat berilgan, ya'ni qissadagi Jo'ra va Saodat ham voyaga yetib, o'qishlarini tamomlab oila qurishadi. Bu esa gender tengligi munosabatlarning asosiy tamoyilidir.

Qissa qahramoni Saodat Jo'raga yozgan ilk maktubida o'zining boshlang'ich maktabni bitirgandan keyin ota-onasi o'qishini davom ettirishga rozilik bermay, uyiga berkitib o'tirganlarini yozadi. Ammo oradan vaqt o'tib, Saodatning o'rtoqlari qilgan iltimosiga ko'ra, qiziga rahmlari kelib, uning o'qishiga ijozat beradilar. Saodat pedtexnikumga imtihon asosida o'qishga

kiradi. Yozuvchi Saodatning quvonchini u yozgan maktub orqali Jo'raga yetkazadi. Asarda maktub o'zaro orzu-umidlar kechinma va tuyg'ularni ko'rsatish bilan birga jamiyat va undagi voqeliklarga munosabat bildirishning o'ziga xos vositasi bo'lgan. G'afur G'ulom ham kishilar hayoti, jamiyat haqidagi muhim qarashlarini Jo'ra va Saodatning maktublarida ifoda etadi. Jumladan, Saodatning o'qishga kirgani haqida Jo'ra tomonidan yozilgan maktubda shunday yozilgan: "Saodat! O'qishga kirganingni eshitib, juda xursand bo'ldim. Kelajakda baxtli bo'lmoqni istagan har bir qiz o'qishi kerak." G'afur G'ulom qissada xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlar ekan, jamiyatda ijtimoiy tenglik bo'lishi zarur, har bir xotin-qiz ilmi bo'lishga haqli degan fikrni ta'kidlaydi. "Yodgor" qissasi 1930-yillardagi voqealar asosida yozilgan va tasvirlangan, ko'rishimiz mumkinki, o'sha davrlarda maktabdan keyingi davrda ta'lim olish xotin-qizlarning o'z erklarida bo'lmagan. Hatto ba'zi ota-onalar maktabga ham qizlarini yuborishmagan. Yozuvchi qizlarning ta'lim olishiga bo'lgan bunday munosabat muhit ta'sirida shakllanishini urgulaydi. Qissada Saodat maktabni tamomlab, ancha vaqtdan so'ng ota-onasining roziligi asosida ta'limni davom ettiradi. Jo'raning singlisi Qumri esa ilk yildan to'qimachilik kombinatiga o'qishga kiradi. Bu oilaning muhiti boshqacha edi.

Qissadagi bosh qahramon Jo'ra ma'naviyati butun inson qiyofasida tasvirlangan. Xususan, uning, Saodatga aytgan quyidagi so'zlarida ijtimoiy tenglik tushunchasini yaqqol ko'rishimiz mumkin: "Ikki yildan keyin to'yimiz bo'ladi. Men o'qishimni bitirib kelaman. Sen ham o'qishingni bitirib qo'yishga majbursan. Porloq turmush uchun, chin hayot uchun, yaxshi farzandlarning ota-onasi bo'lish uchun ilgoriga qarab shagom marsh!", "Men eng yaxshi doktor bo'lib kelishni, u eng yaxshi pedagog bo'lishni va'dalashdik". O'z-o'zidan ma'lumki, o'qimishli ota-onaning farzandi ham, albatta, o'qimishli bo'ladi, chunki ota-onalar ilm olib, madaniy va ma'naviy jihatdan yuksalgan bo'ladi.

Xulosa qilishimiz mumkinki, bugungi kunda Yangi O'zbekistonning yangicha tamoyillari asosida xotin-qizlar masalalariga yanada ko'proq e'tibor

qaratilmoqda. Ularning o‘qishi, ishlashi, salomatligini asrash, huquq va erkinliklari hamda oilasi uchun sharoitlar yaxshilanmoqda. So‘nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish, sog‘lig‘ini saqlash, kasbga o‘qitish va bandligini ta‘minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ehtiyojmand xotin-qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, gender tengligini ta‘minlash, tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shaxs ma‘naviy-axloqiy tarbiyasi, milliy qadriyatlar, insoniy burchlar masalalari barcha davrlarda ham o‘ta dolzarb masalalardan biri bo‘lgan. Mazkur masala yuzasidan barcha soha vakillari jumladan shoirlar ham faoliyat olib borganlar. Guvohi bo‘lganimizdek, “Yodgor” qissasida ham G‘afur G‘ulom chin insoniy fazilatlar bilan bir qatorda ijtimoiy tenglik xotin-qizlar huquqini himoya qilish borasida o‘z qarashlarini aks ettirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bozorova, N., & Shamsitdinova, M. (2021). GHAFUR GHULAM'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF MUQIMI'S WORK.
2. Oriental Journal of Philology,1(02), 40-47.
Bozorova, N., & Madaliev, Y. K. (2023).
3. GHAFUR GHULAM'S ARTISTIC PRINCIPLE IN ILLUMINATING THE TRUTH OF THE TIME. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences,13,6-9.
4. Bozorova, N. (2024). ABOUT ONE ARTISTIC DEVICE OF GAFUR GULYAM. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 24, 116-119.

